

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Bakteriologinių tyrimų skyrius

**2018 M. ZOONOTINIŲ (*Campylobacter* spp., *Salmonella* spp.) IR FERMENTUS
PRODUKUOJANČIŲ *Escherichia coli* BAKTERIJŲ PAPLITIMO VIŠTOSE
BROILERIUOSE, ŠVIEŽIOJE VIŠTIENOJE ANALIZĖ. *Campylobacter* spp., *Salmonella* spp.,
FERMENTUS PRODUKUOJANČIŲ IR SIMBIOTINIŲ *Escherichia coli*, IŠSKIRTŲ IŠ VIŠTŲ
BROILERIŲ, ŠVIEŽIOS VIŠTIENOS ATSPARUMO ANTIMIKROBINĖMS MEDŽIAGOMS
VALSTYBINĖS STEBĖSENOS ATASKAITA**

Vilnius, 2019

TURINYS

Trumpiniai	3
Įvadas	5
<i>Campylobacter</i> spp. tyrimai vištų broilerių aklosiose žarnose	6
<i>Salmonella</i> spp. paplitimas ir AAM vykdant nacionalines salmonelių stebėsenos programas ..	9
<i>Salmonella enterica</i> paplitimas ir AAM naminių paukščių pulkuose	9
<i>Salmonella enterica</i> paplitimas ir AAM šviežioje vištų broilerių mėsoje	10
Simbiotinių <i>Escherichia coli</i> tyrimai vištų broilerių aklosiose žarnose	11
Fermentus gaminančių <i>Escherichia coli</i> tyrimai vištų broilerių aklosiose žarnose	15
Fermentus gaminančių <i>Escherichia coli</i> tyrimai šviežioje vištienoje	16
Apibendrinimas	18
Rekomendacijos	21

TRUMPINIAI

AAM – atsparumas antimikrobinėms medžiagoms

AM – antimikrobinės medžiagos

AMP – ampicilinas

AmpC – β laktamazės

AmpC (+ESBL) – β laktamazės, neatmetama ESBL produkavimo galimybė

AZI – azitromicinas

CHL – chloramfenikolis

CIP – ciprofloksacinas

COL – kolistinas

ECOFF – EUCAST epidemiologinės ribinės vertės

ESRL – Europos Sąjungos referentinė laboratorija

ESRL-AR – (ang. EU reference laboratory – antimicrobial resistance) – Europos Sąjungos antimikrobinio atsparumo referentinė laboratorija

E. coli – lot. *Escherichia coli* – žarnyno lazdelės

ERY – eritromicinas

ES – Europos Sąjunga

EFSA – Europos maisto saugos tarnyba

ESBL (ang. Extended spectrum beta-lactamase) – išplėstinio spektro β -laktamazės ir/ar AmpC β -laktamazės

FgEc – fermentus gaminančios *Escherichia coli*

EUCAST – Europos antimikrobinio jautrumo tyrimo komitetas

FOT – cefotaksimas

FOX – cefoksitinas

GEN – gentamicinas

KgEc – karbapenemazes gaminančios *Escherichia coli*

MERO – meropenemas

MIK – minimali inhibicinė koncentracija

NAL – nalidikso rūgštis

NMVRVI – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

proc. – procentas

SMX – sulfametoksazolas

spp. (species) – rūšys

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

STR – streptomocinas

TAZ – ceftazidimas

TGC – tigeciklinas

TET – tetraciklinas

TMP – trimetoprimas

IVADAS

2018 m. toliau skirtas ypatingas dėmesys antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo priežasčių analizei ir plitimo prevencijai. Įgyvendinant Europos Komisijos 2013/652/EU sprendimą 2014–2020 metais Lietuva kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis vykdo zoonotinių ir komensalinių bakterijų antimikrobinio atsparumo stebėseną. NMVRVI atliekami Lietuvoje užaugintų naminių gyvūnų (naminių paukščių, kiaulių) ir šviežios mėsos mėginių (vištienos, jautienos, kiaulienos), atrinktų iš mažmeninės prekybos, bakterijų paplitimo ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimai. Kas antri metai pakaitomis yra tiriama naminiai paukščiai bei kiaulės.

NMVRVI Bakteriologinių tyrimų skyrius 2018 metais vykdė zoonotinių (*Salmonella* spp. ir *Campylobacter* spp.), simbiotinių ir fermentus (plataus spektro beta-laktamazės, (ar) AmpC tipo beta laktamazės ir karbapenemazės) gaminančių žarnyno lazdelių paplitimo vištose broileriuose ir šviežioje vištienoje tyrimus. Aklųjų žarnų mėginiai buvo imami iš paskerstų vištų broilerių, užaugintų nuo pirmos dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje, šviežios vištienos mėginiai – iš mažmeninės prekybos vietų įvairiuose Lietuvos miestuose. Tyrimams taikomos ISO ir standartinės darbo procedūros, paruoštos pagal ESRL-AR rekomendacijas.

Bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms duomenys pateikti EFSA, kaip nurodyta 2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2013/652/EB dėl zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo ir ataskaitų teikimo (OL 2013 L 303, p. 26) 5 straipsnyje.

Salmonella spp. padermės renkamos vykdant nacionalines stebėsenos programas.

Išskirtoms *E.coli* ir *Salmonella* spp. bakterijų kultūroms jautrumo tyrimas minimalios inhibicinės koncentracijos (MIK) metodu atliktas 14-ai antimikrobinų medžiagų (ampicilinas, azitromicinas, chloramfenikolis, ciprofloksacinas, cefotaksimas, ceftazidimas, gentamicinas, kolistinas, meropenemas, nalidikso rūgštis, sulfametoksazolas, tetraciklinas, tigeciklinas, trimetoprimas). *Campylobacter jejuni* bakterijų kultūroms jautrumo tyrimas MIK metodu atliktas 6-ioms antimikrobinėms medžiagoms (ciprofloksacinas, eritromicinas, gentamicinas, nalidikso rūgštis, tetraciklinas, streptomocinas). Bakterijų atsparumo analizė įvertinta pagal EUCAST epidemiologines ribines vertes (ECOFF).

Campylobacter spp. tyrimai vištų broilerių aklosiose žarnose

Kampilobakterijų nustatymui ištirti 425 vištų broilerių aklųjų žarnų mėginiai, kurie buvo pristatyti iš 4 skerdyklų. Mėginiai imami iš paskerstų vištų broilerių, užaugintų nuo pirmos dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Vištų broilerių skerdyklų sąrašas, pristatyti šviežių vištų broilerių aklųjų žarnų mėginiai į NMVRVI Bakteriologinių tyrimų skyrių ir išskirtų *Campylobacter* spp. skaičius pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Vištų broilerių skerdyklų sąrašas ir išskirtų *Campylobacter* spp. skaičius

Skerdyklos	Švieži vištų broilerių aklųjų žarnų mėginiai, vnt.	<i>C. jejuni</i>	<i>C. coli</i>	Viso:
AB „Vilniaus paukštynas“	208	101	37	138
AB „Kaišiadorių paukštynas“	159	90	17	107
ŽŪB „Nematekas“	41	17	13	30
UAB „Cesta“	17	11	1	12
Iš viso:	425	219	68	287

Programos vykdymo metu išskirtos 287 *Campylobacter* spp. bakterijos, iš kurių *C. jejuni* sudarė 51,5 proc., *C. coli* – 16,0 proc. Išskirtos kampilobakterijos ir jų rūšys pateiktos 2 lentelėje.

2 lentelė. *Campylobacter* spp. išskirtos padermės

Mėginiai	Tirtų mėginių skaičius, vnt.	Teigiamų mėginių skaičius, vnt.	Teigiami mėginiai, %	Teigiami (<i>C. jejuni</i>) mėginiai, vnt.	Teigiami (<i>C. jejuni</i>) mėginiai, %	Teigiami (<i>C. coli</i>) mėginiai, vnt.	Teigiami (<i>C. coli</i>) mėginiai, %
Aklųjų žarnų jungtiniai mėginiai	425	287	67,5	219	51,5	68	16,0

Palyginus su 2016 m. *Campylobacter* spp. 2018 m. išskirta 28,5 proc. daugiau.

2018 m. *Campylobacter jejuni* išskirta 20,5 proc. daugiau negu 2016 m.

Atsitiktine atranka (užtikrintas geografinis tipišumas ir tolygus mėginių ėmimo datų išdėstymas per metus) pasirinktiems 85 vnt. *Campylobacter jejuni* izolatams (3 lentelė) atlikti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimai minimalios inhibicinės koncentracijos metodu.

3 lentelė. 2018 m. *Campylobacter jejuni* izoliatų pasiskirstymas

Metų laikai	Mėnesiai	Išskirtų <i>C. jejuni</i> skaičius, vnt.	MIK tyrimų skaičius, vnt.
Žiema	Sausis	20	4
	Vasaris	20	9
	Gruodis	20	7
Pavasaris	Kovas	10	7
	Balandis	24	4
	Gegužė	19	8
Vasara	Birželis	5	8
	Liepa	24	4
	Rugpjūtis	23	9
Ruduo	Rugsėjis	18	9
	Spalis	14	7
	Lapkritis	22	9
Iš viso:		219	85

Ištirtos 85 *Campylobacter jejuni* bakterijos buvo jautrios eritromicinui ir gentamicinui, 81 (95,3 proc.) bakterijų kultūra atspari ciprofloksacinui ir nalidikso rūgščiai, 74 (87,1 proc.) kultūros atsparios tetraciklinui, 29 (34,1 proc.) – streptomycinui, duomenys pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė. *Campylobacter jejuni* jautrumas/atsparumo procentas

Antimikrobinės medžiagos	Tirtų <i>C. jejuni</i> skaičius	Atsparių bakterijų skaičius	Atsparių bakterijų procentas	Atsparumo MIK (mg/l) išskirstymas procentais														
				0,03	0,06	0,12	0,25	0,5	1	2	4	8	16	32	64	128	256	
Ciprofloksacinas	CIP	85	81	95,3	5					1	11	47	22	14				
Eritromicinas	ERY	85	0					99				1						
Gentamicinas	GEN	85	0		2		41	54	2									
Nalidikso rūgštis	NAL	85	81	95,3								5				4	35	56
Tetraciklinas	TET	85	74	87,1			13					1	2			8	34	41
Streptomocinas	STR	85	29	34,1					1	2	29	33		1			33	

2018 m. *C. jejuni* atsparių bakterijų procentas, palyginus su 2016 m., padidėjo: CIP – 5,5 proc., NAL – 15,6 proc., TET – 19,3 proc., STR – 20,5 proc.

Nustatyta, kad 4,7 proc. tirtų *C. jejuni* bakterijų buvo jautrios visoms šešioms tirtoms antimikrobinėms medžiagoms, 8,2 proc. kampilobakterijų buvo atsparios dviem antimikrobinėms medžiagoms (CIP ir NAL). Antimikrobinio rezistentiškumo tyrimo metu buvo išaiškintas daugintis *C. jejuni* atsparumas (atsparumas ≥ 3 AM): 52,9 proc. – trimis antimikrobinėms medžiagoms (CIP, NAL ir TET), 34,1 proc. – keturioms antimikrobinėms medžiagoms (CIP, NAL, TET ir STR). Kelerių metų *C. jejuni* dauginio atsparumo palyginimas pateiktas 1 pav.

1 pav. Kelerių metų *C. jejuni* dauginio atsparumo palyginimas.

2018 m. dauginį atsparumą turinčios *C. jejuni* sudarė 87 proc., o 2016 m. – 60 proc. Per porą metų *C. jejuni* dauginis atsparumas padidėjo 27 proc.: 30 proc. padaugėjo atsparumas 4 AM, 3,5 proc. sumažėjo atsparumas 3 AM.

Salmonella spp. paplitimas ir AAM vykdant nacionalines salmonelių stebėsenos programas

Salmonella enterica paplitimas ir AAM naminių paukščių pulkuose

Vykiant paukščių nacionalinę salmoneliozės stebėseną, į NMVRVI pristatyti mėginiai pagal KT-2-4-4 „Paukštininkystės ūkių valstybinė veterinarinė kontrolė“ programą. Iš viso ištirta 312 pulkų, 3 mėginiuose aptiktos salmonelės – 0,96 proc. (2017 m. – 11 *S. enterica* (3,12 proc.)), dažniausiai aptinkamos *Salmonella* Enteritidis. 2014 m. – 2018 m. *Salmonella enterica* serologinių tipų paplitimas naminių paukščių pulkuose pateiktas 5 lentelėje.

5 lentelė. *Salmonella enterica* serologinių tipų paplitimas naminių paukščių pulkuose

Naminiai paukščiai	<i>Salmonella enterica</i> serovar	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	Iš viso:
Vištos broileriai	Enteritidis		1		1	2	4
	Indiana				1		1
	Livingstone				1	1	2
	Mbandaka				1		1
	<i>S. Typhimurium</i> (monofazinė) (4,512:i:-)				1		1
	<i>Salmonella</i> spp. O 8 gr.			1			1
Vištos dedeklės	Agona	4					4
	Enteritidis	2	1		5		8
	Mbandaka				1		1
Kalakutai	Agona			4			4
Iš viso:		6	2	5	11	3	27

2018 m. vykdant 2017-12-29 įsakymą B1-842 „Dėl 2018 metų zoonotinių ir simbiotinių bakterijų paplitimo viščiukuose broileriuose, vištose dedeklėse, mėsinuose kalakutuose ir šviežioje viščiukų broilerių mėsoje bei jų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, NMVRVI Bakteriologinių tyrimų skyriuje salmonelių nustatymui ištirti 425 vištų broilerių aklujų žarnų mėginiai, kurie buvo imami iš paskerstų vištų broilerių, užaugintų nuo pirmos dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Viename mėginyje nustatyta *Salmonella* Enteritidis (0,23 proc.).

4-ioms *Salmonella enterica* (trys iš KT 2-4-4 ir viena iš B1-842 programos), išskirtoms iš vištų broilerių nuo pirmos dienos užaugintų Lietuvoje, atliktas MIK tyrimas. Ištirtos padermės jautrios visoms 14-kai (AMP, AZI, CHL, CIP, FOT, TAZ, GEN, COL, MERO, NAL, SMX, TET, TGC, TMP) tirtų AM.

Simbiotinių *Escherichia coli* tyrimai vištų broilerių aklosiose žarnose

2018 m. vištų broilerių aklosios žarnos atrinktos iš Lietuvos augintojų ūkių, skerdyklose. Iš viso ištirta 150 vnt. jungtinių aklujų žarnų mėginių. Atrinkta 100 *Escherichia coli* bakterijų, kurioms atliktas atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimas (MIK metodu).

Atlikus tyrimus pastebėta, kad daugiausiai bakterijų atsparios ampicilinui – 86 proc., ciprofloksacinui – 80 proc., sulfametoksazolui – 71 proc., nalidikso rūgščiai – 64 proc., tetraciklinui – 54 proc., chloramfenikoliui – 34 proc., cefotaksimui – 27 proc., ceftazidimui – 20 proc., gentamicinui – 16 proc., azitromicinui – 3 proc. *E. coli* bakterijų atsparių meropenemui, tigeciklinui ir kolistinui neaptikta. Simbiotinių *E. coli* bakterijų atsparumo duomenys pateikti 2 pav., ir 7 lentelėje.

2 pav. Simbiotinių *E. coli* bakterijų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms

Nustatyti 5 proc. *E. coli* bakterijų jautrių visoms tirtoms antimikrobinėms medžiagoms (5 vnt.), 2 proc. pasižymėjo atsparumu vienai AM (CIP ar AMP).

Ištirtoms *E. coli* bakterijoms 93 proc. nustatytas dauginis atsparumas (atsparumas ≥ 3 AM). Daugiausiai atsparios 7 AM (22 proc.), 6 AM (20 proc.) ir 5 AM (17 proc.). Dižiausias atsparumas 11 antimikrobinėms medžiagoms (1 proc.), 10 antimikrobinėms medžiagoms (1 proc.), 9 antimikrobinėms medžiagoms (2 proc.), 8 antimikrobinėms medžiagoms (8 proc.).

8 lentelė. 2016 m., 2018 m. dažniausi simbiotinių *E. coli* bakterijų atsparumo profiliai

Antimikrobinė medžiaga	Patvirtintas atsparumas, 2016 m. (N=100)		Patvirtintas atsparumas, 2018 m. (N=100)	
	n	%	n	%
Ciprofloksacinas, Nalidikso rūgštis	2	2	6	6
Ampicilinas, Sulfametoksazolas, Trimetoprimas	0	0	3	3
Ampicilinas, Ciprofloksacinas, Tetraciklinas, Trimetoprimas, Sulfametoksazolas	1	1	5	5
Ampicilinas, Ciprofloksacinas, Nalidikso rūgštis, Sulfametoksazolas, Tetraciklinas, Trimetoprimas	8	8	7	7
Ampicilinas, Ciprofloksacinas, Chloramfenikolis, Nalidikso rūgštis, Sulfametoksazolas, Trimetoprimas	2	2	4	4
Ampicilinas, Chloramfenikolis, Ciprofloksacinas, Nalidikso rūgštis, Sulfametoksazolas, Tetraciklinas, Trimetoprimas	4	4	9	9
Ampicilinas, Cefotaksimas, Ceftazidimas, Ciprofloksacinas, Nalidikso rūgštis, Sulfametoksazolas, Trimetoprimas	0	0	4	4
Ampicilinas, Cefotaksimas, Ceftazidimas, Ciprofloksacinas, Nalidikso rūgštis, Sulfametoksazolas, Tetraciklinas, Trimetoprimas	9	9	3	3

Iš tirtų 100 simbiotinių *E. coli* bakterijų FgEc nustatytos 27 mėginiuose (27 proc.): ESBL fenotipo – 15 (15 proc.), AmpC(+ESBL) – 10 (10 proc.), ESBL+AmpC – 2 (2 proc.). Palyginus su 2016 m. simbiotinių *E. coli* bakterijų FgEc sumažėjo 25 proc. (9 lentelė), ESBL ir ESBL+AmpC pakito po 1 proc., AmpC (+ESBL) aptikimas sumažėjo 25 proc.

9 lentelė. 2016 m. ir 2018 m. simbiotinės *E. coli*, gaminančios fermentus

Metai	Tyrimų skaičius	FgEc, vnt.	FgEc, Proc.	ESBL	Proc.	AmpC (+ESBL)	Proc.	ESBL+ AmpC	Proc.
2016	100	52	52	16	16	35	35	1	1
2018	100	27	27	15	15	10	10	2	2

Penkios ištirtos žarnyno lazdelės jautrios visoms vertintoms antibakterinėms medžiagoms. Dvi atsparios vienai AM, devynios atspatios dviem AM. 84 proc. tirtų *E.coli* pasižymėjo dauginiu atsparumu (atsparumas ≥ 3 AM). Iš vištų broilerių išskirtų *E.coli* 2014 m. , 2016 m. ir 2018 m. dauginis atsparumas pateiktas 4 pav.

4 pav. 2014 m., 2016 m. ir 2018 m. simbiotinių *E.coli* dauginis atspatumas

Fermentus gaminančių *Escherichia coli* tyrimai vištų broilerių aklosiose žarnose

Programos (B1-842) metu pristatyti 150 švieži vištų broilerių aklujų žarnų mėginiai. Mėginiuose tirtos *Escherichia coli* produkuojančios plataus spektro beta laktamazės ir /ar AmpC beta laktamazės ir karbapenimazės fermentus.

141 mėginyje (94 proc.) nustatyta *Escherichia coli* gaminanti plataus spektro beta laktamazės (5 pav.). Dažniausiai aptiktos ESBL fenotipo – 85 (60,3 proc.), AmpC (+ESBL) fenotipo – 53 (37,6 proc.) ir ESBL+AmpC fenotipo – 3 (2,1 proc.) bakterijų padermės.

5 pav. ESBL ir/ar AmpC paplitimo procentas

Analizuojant *E.coli* produkuojančių ESBL, išskirtų iš aklujų žarnų, atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, pastebėta, kad visos bakterijos buvo atsparios ampicilinui ir ceftazidimui (100 proc.), dauguma atsparios ciprofloksacinui ir sulfametoksazolui – po 91,5 proc., trimetoprimui – 73 proc., tetraciklinui – 70 proc., nalidikso rūgščiai – 67 proc., chloramfenikoliui – 33 poc., gentamicinui – 11 proc.

Atlikus 150 tyrimų siekiant nustatyti karbapenimazės fermentus gaminančias *Escherichia coli* bakterijas, – KgEc neaptikta.

Fermentus gaminančių *Escherichia coli* tyrimai šviežioje vištienoje

Programos (B1-842) metu iš įvairių mažmeninės prekybos vietų atrinkta 150 šviežių vištienos mėginių. Atlikus FgEc tyrimus, nustatyta 62 proc. teigiamų mėginių (93 vnt.) (žr. 6 pav.).

6 pav. ESBL ir/ar AmpC paplitimas procentais

Palyginus 2018 m. su 2016 m. paukštienos tyrimais, matyti, kad šviežioje paukštienoje aptinkamų FgEc skaičius nesikeičia. Stebint 2015 m. ir 2017 m. šviežios kiaulienos ir jautienos tyrimus – FgEc nustatoma mažiau. Palyginus su 2018 m. paukštienos tyrimais, matyti, kad paukštienoje aptikta 23 kartus daugiau FgEc nei kiaulienoje ir 31 kartą daugiau nei jautienoje.

Aptiktos 93 *E.coli* produkuojančios beta laktamazes: 53– ESBL fenotipo (kai nalidikso rūgštis (betalaktamazių inhibitorius) pasižymėjo sinerginiu veikimu), 38 nustatytos AmpC (+ESBL) fenotipai (nalidikso rūgštis nepasižymėjo sinerginiu veikimu) ir 2 – ESBL+AmpC fenotipai, žr. 7 pav.

7 pav. 2016 m. ir 2018 m. iš vištienos išskirtų FgEc fenotipų palyginimas (proc.)

Apibendrinimas

Campylobacter spp. tyrimai vištų broilerių aklosiose žarnose

1. Programos (B1-842) vykdymo metu išskirtos 287 *Campylobacter* spp. bakterijos (65,6 proc.), iš kurių *C. jejuni* sudarė 51,5 proc., *C. coli* – 16,0 proc.
2. *Campylobacter* spp. 2018 m. išskirta 28,5 proc. daugiau negu 2016 m., *C. jejuni* – 20,5 proc. daugiau negu 2016 m.
3. Iširtos 85 *Campylobacter jejuni* bakterijos buvo jautrios ERY ir GEN, 81 (95,3 proc.) bakterijų kultūra atspari CIP ir NAL, 74 (87,1 proc.) bakterijų padermės atsparios TET, 29 (34,1 proc.) – STR.
4. 2018 m. *C. jejuni* bakterijų atsparumas, palyginus su 2016 m., padidėjo: CIP – 5,5 proc., NAL – 15,6 proc., TET – 19,3 proc., STR – 20,5 proc.
5. Nustatyta, kad 4,7 proc. tirtų *C. jejuni* (n=85) bakterijų buvo jautrios visoms šešioms tirtoms AM, 8,2 proc. buvo atsparios dviem AM (CIP ir NAL). Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimais buvo išaiškintas dauginis *C. jejuni* atsparumas (atsparumas ≥ 3 AM): 52,9 proc. – trims AM (CIP, NAL ir TET), 34,1 proc. – keturioms AM (CIP, NAL, TET ir STR).
6. 2018 m. dauginį atsparumą turinčios *C. jejuni* sudarė 87 proc., o 2016 m. – 60 proc. Per porą metų *C. jejuni* dauginis atsparumas padidėjo 27 proc.

Salmonella spp. paplitimas ir AAM vykdant nacionalines salmonelių stebėsenos programas

Salmonella enterica paplitimas ir AAM naminių paukščių pulkuose

7. Vykdant nacionalinę paukščių salmoneliozės stebėseną (KT-2-4-4 „Paukštininkystės ūkių valstybinė veterinarinė kontrolė“) ištirta 312 pulkų, 3 mėginiuose aptiktos salmonelės – 0,96 proc. Dažniausiai aptinkamos *Salmonella* Enteritidis.
8. Programos (B1-842) vykdymo metu ištirti 425 vištų broilerių aklųjų žarnų mėginiai, kurie buvo imami iš paskerstų vištų broilerių, užaugintų nuo pirmos dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje. **Viename** mėginyje nustatyta *Salmonella* Enteritidis (0,23 proc.).
9. Keturios (trys pagal KT 2-4-4 ir viena pagal B1-842 programą) *Salmonella enterica*, išskirtos iš vištų broilerių (LT), jautrios visoms tirtoms AM.

Salmonella enterica paplitimas ir AAM šviežioje vištų broilerių mėsoje

10. Programos (B1-842) metu ištirta 150 partijų šviežios vištų broilerių mėsos, 11 tirtų partijų aptikta *Salmonella enterica* (7 proc.). Nustatyti 8 salmonelių serologiniai tipai (*S. Agona*, *S. Bardo*, *S. Enteritidis*, *S. Infantis*, *S. Kentucky*, *S. Livingstone*, *S. Mbandaka*, *S. Typhimurium*), dažniausiai aptiktos *S. Kentucky* ir *S. Infantis*.
11. Nustatyta, kad 72,7 proc. tirtų *Salmonella enterica* bakterijų buvo atsparios SMX, 63,6 proc. – TET, po 54,5 proc. – AMP ir NAL, 45,5 proc. atsparios CIP, 9,1 proc. atsparios CHL.
12. Trys *Salmonella enterica* (*S. Agona*, *S. Enteritidis*, *S. Mbandaka*) buvo jautrios visoms tirtoms antibakterinėms medžiagoms. *S. Livingstone* atspari SMX. Kitos *Salmonella enterica* pasižymėjo dauginiu atsparumu (atsparumas ≥ 3 AM): *S. Typhimurium* atspari AMP, TET ir SMX, viena *S. Infantis* – CIP, NAL, TET, SMX, kita *S. Infantis* – AMP, CIP, NAL, TET, SMX, trys

S. Kentucky padermės atsparios AMP, CIP, GEN, NAL, TET, SMX, *S. Bardo* – AMP, CIP, CHL, NAL, TET, SMX.

Simbiotinių *Escherichia coli* tyrimai vištų broilerių aklosiose žarnose

13. Ištirus 100 *Escherichia coli* bakterijų išskirtų iš vištų broilerių aklujų žarnų pastebėta, kad daugiausiai bakterijų atsparios ampicilinui – 86 proc., ciprofloksacinui – 80 proc., sulfametoksazolui – 71 proc., nalidikso rūgščiai – 64 proc., tetraciklinui – 54 proc., chloramfenikoliui – 34 proc., cefotaksimui – 27 proc., ceftazidimui – 20 proc., gentamicinui – 16 proc., azitromicinui – 3 proc.
14. *Escherichia coli* bakterijų atsparių meropenemui, tigeciklinui ir kolistinui neaptikta.
15. Nustatyti 5 proc. *E. coli* bakterijų jautrių visoms tirtoms antimikrobinėms medžiagoms (5 vnt.). 2 proc. pasižymėjo atsparumu vienai AM (CIP ar AMP).
16. Ištirtoms *E. coli* bakterijoms 93 proc. nustatytas dauginis atsparumas (atsparumas ≥ 3 AM). Daugiausiai atsparios 7-ioms AM (22 proc.), 6-ioms AM (20 proc.) ir 5-ioms AM (17 proc.). Didžiausias atsparumas 11 antimikrobinėms medžiagoms (1 proc.), 10 antimikrobinėms medžiagoms (1 proc.), 9 antimikrobinėms medžiagoms (2 proc.), 8 antimikrobinėms medžiagoms (8 proc.).
17. Palyginus 2018 m. simbiotinių žarnininių lazdelių, išskirtų iš vištų broilerių aklujų žarnų, atsparumą antimikrobinėms medžiagoms su išskirtomis 2016 m., matomas sumažėjęs atsparumas tirtoms antimikrobinėms medžiagoms: ceftazidimui – 33 proc., cefotaksimui – 26 proc., sulfametoksazolui – 20 proc., gentamicinui – 19 proc., nalidikso rūgščiai – 16 proc., chloramfenikoliui ir tetraciklinui – po 14 proc.
18. Didžiausias bakterijų atsparumas išlieka: ampicilinui, sulfametoksazolui, ciprofloksacinui, nalidikso rūgščiai ir trimetoprimui.
19. Palyginus 2016 m. ir 2018 m. tirtų simbiotinių *E. coli* bakterijų atsparumo profilius matyti, kad 2018 m. dažniausiai (9 proc.) pasitaikantis profilis buvo atsparumas 7-ioms AM (AMP, CHL, CIP, NAL, SMX, TET, TMP). 2016 m. dažniausias (9 proc.) profilis buvo atsparumas 8-ioms antimikrobinėms medžiagoms (AMP, CIP, FOT, NAL, SMX, TAZ, TET, TMP).
20. Iš tirtų 100 simbiotinių *E. coli* bakterijų FgEc nustatytos 27 mėginuose (27 proc.): ESBL fenotipo – 15 (15 proc.), AmpC (+ESBL) – 10 (10 proc.), ESBL+AmpC – 2 (2 proc.). Palyginus su 2016 m. simbiotinių *E. coli* bakterijų FgEc sumažėjo 25 proc., ESBL ir ESBL+AmpC pakiti 1 proc., AmpC (+ESBL) aptikimas sumažėjo 25 proc.
21. Penkios ištirtos žarnyno lazdelės jautrios visoms vertintoms antibakterinėms medžiagoms. Dvi atsparios 1-ai AM, devynios atsparios 2-iam AM. 84 proc. tirtų *E. coli* pasižymėjo dauginiu atsparumu (atsparumas ≥ 3 AM).

Fermentus gaminančių *Escherichia coli* tyrimai vištų broilerių aklosiose žarnose

22. Programos (B1-842) metu ištirus 150 šviežius vištų broilerių aklujų žarnų mėginių, 141 mėginyje (94 proc.) nustatyta *Escherichia coli* gaminanti plataus spektro beta laktamazės. Dažniausiai aptiktos ESBL fenotipo – 85 (60,3 proc.), AmpC (+ESBL) fenotipo – 53 (37,6 proc.) ir ESBL+AmpC fenotipo – 3 (2,1 proc.) bakterijos.

23. Analizuojant iš aklujų žarnų išskirtas FgEc, pastebėta, kad visos bakterijos buvo atsparios ampicilinui ir ceftazidimui (100 proc.), dauguma atsparios ciprofloksacinui ir sulfametoksazolui – po 91,5 proc., trimetoprimui – 73 proc., tetraciklinui – 70 proc., nalidikso rūgščiai – 67 proc., chloramfenikoliui – 33 poc., gentamicinui – 11 proc.

24. Atlikus 150 tyrimų siekiant nustatyti karbapenimazės fermentus gaminančias *Escherichia coli* bakterijas – KgEc neaptiktos.

Fermentus gaminančių *Escherichia coli* tyrimai šviežioje vištienoje

25. Programos (B1-842) metu iš įvairių mažmeninės prekybos vietų atrinkta 150 šviežių vištienos mėginių. Atlikus FgEc tyrimus, nustatyta 62 proc. teigiamų mėginių (93 vnt).

26. Palyginus 2018 m. su 2016 m. paukštienos tyrimais, matyti, kad šviežioje paukštienoje aptinkamų FgEc skaičius nesikeičia. Stebint 2015 m. ir 2017 m. šviežios kiaulienos ir jautienos tyrimus – FgEc nustatoma mažiau. Palyginus su 2018 m. paukštienos tyrimais, matyti, kad paukštienoje aptikta 23 kartus daugiau FgEc nei kiaulienoje ir 31 kartą daugiau nei jautienoje.

27. Aptiktos 93 *E.coli* produkuojančios beta laktamazes: 53– ESBL, 38 nustatytos AmpC (+ESBL) ir 2 – ESBL+AmpC fenotipai.

Rekomendacijos

1. Pagal direktyvą 2003/99/ES sukurti nacionalinę atsparumo antimikrobinėms medžiagoms monitoringo programą, visoms *Salmonella* spp., *Campylobacter jejuni* ir *Campylobacter coli* padermėms, išskirtoms iš galvijų, kiaulių, naminių paukščių ir iš šių gyvūnų rūšių pagamintų gyvūninės kilmės maisto produktų mėginių, paimtų pagal valstybines stebėsenos programas. Skirti lėšas antimikrobinio atsparumo analizei.
2. Detaliau rinkti ir analizuoti duomenis apie maistui auginamiems gyvūnams skirtų ir sunaudojamų antimikrobių veikliųjų medžiagų kiekius pagal gyvūnų rūšis ir amžius.
3. Pradėti molekulinis tyrimus nustatius padermes, atsparias kolistinui, ceftazidimui ir azitromicinui.

Parengė:

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Bakteriologinių tyrimų skyrius
Informacijos ir duomenų analizės skyrius